

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Public-civic-partnership survey guidelines

SPOKE N 4– Digital innovation toward sustainable mountain

DELIVERABLE D23

Literature review report

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	16.12.2023	Trascrizione prima riunione	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
2	10.2.2024	Trascrizione seconda riunione	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
3	Giugno 2024	Integrazioni dopo le single interviste	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
4	Settembre 2024	Final Draft	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
5	Ottobre 2024	Revisione	Alice Cauduro, Alessandra Quarta
6	Giugno 2025	Literature review report	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi, Alessandra Quarta, Alice Cauduro

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS0000003

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.

Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke's ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to "soggetti affiliati" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione".
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

Literature review report

La bibliografia di seguito riportata si riferisce ai principali temi di ricerca approfonditi per l'area di diritto amministrativo e di diritto privato. Per esigenze di sintesi e selezione non sono qui richiamati i contributi di carattere teorico più generale su istituti, nozioni e principi giuridici che fanno da sfondo alla ricerca.

Alla luce delle problematiche individuate sul territorio nell' Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius si dà qui conto del percorso di ricerca condotto a partire dall'analisi dei concetti di foresta, bosco, paesaggio e montagna nella loro disciplina giuridica, intesi come beni e interessi al crocevia tra la tutela della proprietà privata e dell'ambiente. Sono inoltre riportati i contributi di interesse per approfondire i legami dei suddetti concetti/nozioni con la città, specie per l'idea di rigenerazione urbana, nonché con la montagna. Il tema delle politiche ambientali e della progettazione partecipata ha richiesto di concentrare l'attenzione non solo sui più tradizionali strumenti pubblicistici – di alta amministrazione, di programmazione e pianificazioni, nonché autoritativi – ma anche sui più recenti istituti di amministrazione c.d. condivisa o partecipazione amministrativa. Per quel che riguarda le questioni più rilevanti di carattere privatistico, lo studio prende in considerazione lo strumento contrattuale e, in generale, gli atti giuridici capaci di conformare la proprietà privata, introducendo limitazioni all'esercizio dei poteri del proprietario. Quest'ultimo tema pare particolarmente rilevante alla luce dei risultati delle interviste e dei focus group, considerato che la scarsità di risorse pubbliche che gli enti locali possono investire per assicurare un buon livello di cura del territorio forestale rende determinate il contributo di misure idonee a internalizzare le esternalità negative. In generale le questioni oggetto della presente ricerca si collocano nel più ampio scenario della proprietà ecologica e della sua funzionalizzazione in chiave intergenerazionale.

La disciplina giuridica di foreste, boschi, paesaggio e montagna – dir. amministrativo

Abrami A., *La nuova legislazione forestale nel decreto 3 aprile 2018, n. 34*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2018

Abrami A., *Manuale di diritto forestale e dell'ambiente territoriale*, Milano, 2005

Adornato F., *L'impresa forestale*, Milano, 1996

Aristei L., *L'Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 3, 2017

Calandra P., *L'amministrazione dell'agricoltura*, INEA-ISAP, Bologna, 1972

Cantelmo G., *L'ingerenza delle Camere di Commercio subentrate ai Comitati forestali in materia di boschi e terreni montani*, in *Riv. dir. agr.*, 1956

Carrozza P., *Agricoltura tra Europa, Stati e Regioni. Quale futuro per una "non-materia"?*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2018

Corona P., *Elementi di orientamento per la pianificazione forestale alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, 2020

Corona P., *Produzioni forestali come risorsa strategica per la montagna italiana*, in *Atti dell'Accademia dei Georgofili*, 14, Firenze, 201

Crosetti A., *Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo T.U.F.*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2, 2019.

Crosetti A., *Evoluzione normativa sulle valenze dei beni forestali*", in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2, 2019.

Crosetti A., *I rischi dell'autonomia differenziata nel governo del territorio: il caso dei beni forestali*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 4, 2023

Crosetti A., *Paesaggio, ambiente e gestione forestale*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 6, 2022

Desideri C., *Montagna (legislazione e amministrazione)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1972

Desideri C., voce *Montagna (legislazione e amministrazione)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVI, 1976

D'Addezio M., Bolognini S. (a cura di), *F-LAW. Forestry Law and Food Law*, Torino, 2021

Di Sciascio A., *Boschi, foreste, vincoli idrogeologico e forestale*, in *Dell'Anno P.*, Picozza E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Padova, 2015

Di Stefano V., Ingoglia K., *La valutazione ambientale strategica applicata ai Piani forestali alla luce del d.l. semplificazioni bis e del d.l. 152/2021*, in *Dir. amb.*, 2021

- Ferrucci N., *Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2020
- Ferrucci N., *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura*, in *Riv. dir. agroalim.*, 2, 2018
- Frassoldati C., *L'ordinamento giuridico forestale e montano in Italia*, Firenze, 1960
- Giratani A., *La foresta: il polmone verde della Terra. Incerta ancora la tutela*, in *Riv. giur. amb.*, 2018
- Giorgi E., *Montagna (Politica della)*, in *Enciclopedia agraria italiana*, Roma, 1972
- Ingoglia K., *Foreste e filiere forestali*, Milano, 2019
- Maglia S., *La nozione di bosco nella legislazione vincolistica*, in *Ambiente e sviluppo*, 2010
- Mura A., *Profilo storico della legislazione sulle foreste e i territori montani*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971
- Nicoletti A. (a cura di), *La bioeconomia delle foreste: conservare, ricostruire, generare*, in *Osservatorio per il Capitale naturale*, Roma, 2020
- Perez R., *Aspetti giuridici della pianificazione in agricoltura*, Milano, 1971
- Predieri A., *Paesaggio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981
- Predieri A., *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, Giuffrè, 1969
- Quaranta A., *La multifunzionalità delle imprese agricole*, in *Ambiente e sviluppo*, 2010
- Romano R., *Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in *Agriregionieuropa*, 2018
- Ruini M., *La montagna in guerra e dopo la guerra*, Roma, 1918.
- Sandulli A. M., *Boschi e foreste (Dir. amm.)*, in *Enc. dir.*, 1959
- Sandulli A. M., *La tutela del paesaggio nella costituzione*, in *Riv. giur. ed.*, 1967
- Sandulli A.M., *Patrimonio forestale e vincoli forestali*, in *Enciclopedia del Diritto - Aggiornamento III*, Milano, 1999
- Serpieri A., *Fra politica ed economia rurale*, Firenze, 1937
- Serpieri A., *La montagna, i boschi e i pascoli*, in *L'Italia agricola ed il suo avvenire*, Roma, 1920
- Serpieri A., *La politica agraria e i recenti provvedimenti legislativi*, Piacenza, 1925
- Sereni E., *Il capitalismo nelle campagne: 1860-1900*, Torino, 1947.
- Tamponi M., *Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali*, Padova, 1983

Troisi M., *Annotazioni sulla tutela costituzionale dell'agroecologia: il problematico inquadramento dell'attuale ripartizione delle competenze*, in *Riv. quadrim. di dir. amb.*, 2, 2016

- Dir. privato

AA.VV., *Gli Accordi di Foresta. Una nuova opportunità per il settore forestale nazionale*, Report di approfondimento, Direzione Generale dell'economia montana e delle foreste, 2022.

Brocca M., Ferrucci N., *Diritto forestale e transizione ambientale*.

Gerbo F., *Giudizio di legittimità costituzionale - l'orientamento della corte costituzionale sugli usi civici: tra tutela del territorio e domini della collettività anche alla luce dell'art. 63-bis l. n. 108 del 29 luglio 2021*, in *Giur. it.*, 8-9, 2021, 1815 ss.

Jannarelli A., *La legge sui domini collettivi all'attenzione della Corte costituzionale: una prima correzione della legge e una 'legnata' all'avvocatura dello Stato*, in *Foro it.*, 7/8, 2023, 2051

Louvin R., *Mondi montani da governare*, Aracne, 2017.

Mauro M., *La multifunzionalità dei boschi e la gestione forestale sostenibile nel quadro delle fonti europee ed internazionali*, in Brocca M., Ferrucci N., *Diritto forestale e transizione ambientale*, Giappichelli, Torino, 2025.

Tomasi S., *Proprietà - usi civici e limiti alla circolazione della proprietà*, in *Giur. civ. commentata*, 6, 2023, 1287 ss.

Ambiente e sostenibilità - – dir. amministrativo

Adornato F., *Di cosa parliamo quando parliamo di agricoltura*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004

Alabrese M., *L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile*, in Ferrucci N. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Giappichelli, Torino, 2018

Amirante D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022

Amirante D., *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Speciale, 2019

- Brunori M., *La progressiva affermazione del diritto alla terra: un'analisi di strumenti e contenuti*, in *Ragion pratica*, 2, 2022
- Cafagno M., *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattivo, comune*, Torino, Giappichelli, 2007
- Caravita B., *Audizione sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica*, in *webtv.senato.it*, 27 novembre 2019
- Carducci M., *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in *Diritti Comparati*, 2014
- Carta M. C., *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *EJ*, n. 4, 2020
- Crawford C., Pignataro G., *The Insistent (and Unrelenting) Challenges of Protecting*
- Crosetti A., Ferrara R., Fracchia F., Olivetti Rason N., *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Bari, 2018
- Crutzen P.J., *Benvenuti nell'Antropocene! L'uomo ha cambiato il clima, la terra entra in una nuova era*, trad. it. a cura di Parlangei A., Milano, Mondadori, 2005
- D'Angelo F., *Gli incentivi per la tutela del paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2, 2021
- Del Prato E., *Sostenibilità, precauzione, sussidiarietà*, in *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, UTET, 2024
- De Leonardis F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Giuffrè, Milano, 2005
- Ferrajoli L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022
- Ferrara R., *La protezione dell'ambiente e il procedimento amministrativo nella "società del rischio"*, in *Dir. soc.*, 2006
- Fois P., *Il diritto ambientale dell'Unione europea*, in Cordini G., Fois P., Marchisio S., *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017
- Fracchia F., *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, Napoli, 2013
- Fracchia F., Marcovecchio A., *Il cambiamento climatico: problema e opportunità per il diritto*, in Fracchia F., Occhiena M. (a cura di), *Climate change: la risposta del diritto*, Napoli, 2010
- Fracchia F., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010

- Giuffrida R., Amabili F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018.
- Grassi S., *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2012
- Grassi S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2017
- Groppi T., *Durabilité et constitutions: l'Etat constitutionnel à l'épreuve de l'avenir*, in *Constitutions, peuples et territoires. Mélanges en l'honneur d'André Roux*, Paris, Dalloz, 2022
- Groppi T., *La dimensione costituzionale della sostenibilità: la sfida dell'effettività*, in *Lavoro e diritto*, 3, 2023
- Groppi T., *Sostenibilità e costituzioni. Lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *DPCE*, 1, 2016
- Gusmai A., *La tutela costituzionale dell'ambiente tra valori (metapositivi), interessi (mercificatori) e (assenza di) principi fondamentali*, in *DPERonline*, 1, 2015
- Iaione C., *Il diritto all'innovazione sostenibile per l'investimento nelle infrastrutture sociali. Un'analisi empirica*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 6, 2021
- Krämer L., *EU Environmental Law*, London, 2016
- Lugaresi N., *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2015
- Monteduro M., *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le aree naturali protette*, in *giustamm.it*, 6, 2014
- Mostacci E., *L'ambiente e il suo diritto nell'ordito costituzionale*, in Ferrara R., Sandulli M.A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2014
- Porena D., *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «costituzione globale»*, Torino, Giappichelli, 2009
- Renna M., *I principi in materia di ambiente*, in *Riv. Dir. Ambiente*, 2012
- Rolando F., *L'integrazione delle esigenze ambientali nelle altre politiche dell'Unione europea*, Napoli, 2020
- Roversi Monaco M., *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza amministrativa*, Cacucci, Bari, 2018
- Salvia F., *Ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1998
- Sandulli M. A., *Tutela dell'ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma necessario contemperamento*, in *questa Rivista*, 2000, II

Videtta C., *Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno*, in Ferrara R., Sandulli M. A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Milano, 2014

Zito A., *I limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell'ecosistema*, in De Carolis D., Ferrari E., Police A. (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Milano, 2006

- Dir. privato

Akkermans B., *Sustainable Property Law. Reckoning, Resilience and Reform*, Eleven, The Hague, 2022.

Alpa G., *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. impr.*, 2022, 361 ss.

Anderson M., *The Wave of Energy "Renovation Wave" in Buildings. The Adaptability and Limitations of Civil Law Institutions*, in *Rev. Catalana Dret Pub.*, 2023, 119 ss.

Bifulco R., *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, AIC, 2023, 132 ss.

Bosselmann K., *Sustainability and property: A legal perspective*, in *Global Journal of Ecology*, 2023.

Buzzacchi C., *Sostenibilità ambientale e domini collettivi: una manifestazione virtuosa di sussidiarietà*, in *Consulta online*, 2024, 1114 ss.

Capra F., Mattei U., *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler, Oakland (CA), 2015.

Galletti M., *Responsabilità ambientale del proprietario incolpevole*, in *NGCC*, 3, 2023, 579 ss.

Hoops B., Akkermans B. and von Samsonow W., *Obligations for Owners to Climate-Proof Buildings: A Theoretical and Comparative Analysis*, in *EPLJ*, 2024, 13(1), 4 ss.

Iacovelli D., *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione nell'ecologia delle idee*, in *Jus-online*, 2022, 218 ss.

Iorio G., Bevivino G., Semprini A. (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità. Raccolta degli atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 18 – 19 maggio 2023*, Giappichelli, Torino, 2025.

Jacobs H.M., *Eighteenth-century property rights for twenty-first-century environmental conditions?*, in van Straalen F., Hartmann T., Sheehan J. (a cura di), *Property Rights and*

Climate Change. Land use under changing environmental conditions, Routledge, London, 2017, 41 ss.

Laghi P., *Impianti fotovoltaici e distanze legali: osservazioni sulla "funzione sociale" della proprietà nell'era delle energie rinnovabili*, in *Rassegna di diritto civile*, 2017, 3, 875 ss.

Lipari N., *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *RDC*, 2024, 209 ss.

Meli M., *Ancora sul principio chi inquina paga e sull'obbligo di bonifica del proprietario incolpevole*, in *Giurisprudenza Italiana*, 10, 2023, 2036 ss.

Meli M., *La protezione della natura tra interventi di conservazione ed obblighi di ripristino*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2, 2025, 269 ss.

Miguez Núñez R., *La proprietà ecologica. Teoria e strumenti civilistici per una gestione responsabile del suolo*, Esi, Napoli, 2025.

Monterossi M.W., *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Edizioni ETS, Pisa, 2020.

Musolino G., *L'obbligo di migliorare il fondo rustico o urbano*, in *Riv. not.*, 2023, 932 ss.

Nikolić D., *Climate change and property rights changes*, in van Straalen F., Hartmann T., Sheehan J. (a cura di), *Property Rights and Climate Change*, Routledge, London, 2017, 52 ss.

Pignataro G., *Economia sostenibile e nuova funzione sociale della proprietà*, in *Comparazione e diritto civile*, 2023, 3, 889 ss.

Praduroux S., *Il diritto di proprietà alla prova della questione ambientale: la riscoperta degli usi civili e dei domini collettivi*, in *Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino*, n. 14, 2025.

Praduroux S., *Il privato, la proprietà e l'ambiente: spunti di riflessione da un confronto tra il diritto italiano e quello francese*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2, 2021, 520 ss.

Salanito U., *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, 229 ss.

Salanito U., *La tutela preventiva della biodiversità nel regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law)*, in *ambientediritto.it*

Tamponi M., *La parabola del diritto ambientale: dall'assordante silenzio al groviglio legislativo*, in *Nuovo dir. civ.*, 1, 2024, 21 ss.

Tamponi M., *Principi, principi generali, principi di diritto*, in Ricci F. (a cura di), *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, Giuffrè, Milano, 2018, 107 ss.

Tamponi M., *Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali*, in *Diritto Agroalimentare*, 3, 2016, 431 ss.

Vagni L., *Proprietà privata sostenibile: esperienze giuridiche europee di tutela privatistica dell'ambiente e del benessere della comunità*, in *Rivista studi e documentazione sull'integrazione ambientale*, 1, 2022, 49 ss.

Vercellone A., *Proprietà ecologica e art. 2645-ter c.c.: "il bio-vincolo"*, in *Rassegna di diritto civile*, 2023, 131 ss.

Beni, rigenerazione urbana e partecipazione amministrativa – dir. amministrativo

AA.VV., *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, (a cura di) F. Di Lascio, F. Giglioni, Bologna, 2018

Arena G., *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1997

Arena G., *Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa*, in Valastro A. (a cura di), *Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali*, Jovene, Napoli, 2016

Arena G., *Cittadini attivi*, Roma Bari, 2011

Boscolo E., *Beni pubblici, beni privati e beni comuni*, in *Rivista giuridica dell'urbanistica*, 2, 2013

V. Caputi Jambrenghi, *Premessa per una teoria dell'uso dei beni pubblici*, Jovene, Napoli, 1979

Calderoni G., *I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica*, in *Aedon*, 2, 2016

Camerlengo Q., *Regolamenti regionali cedevoli e autonomia locale: la "riserva di regolamento locale" secondo la Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006

Cavallo Perin R., *Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà*, in *Dir. Amm.*, fasc. 4/2018

Crepaldi G., *Il baratto amministrativo: sussidiarietà orizzontale, collaborazione ed esigenze di risparmio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1, 2018

Cippitani R., *La nozione di contratto "a titolo oneroso" negli appalti pubblici*, in *Contratti*, 2013

- Della Scala M.G., *Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti del governo territoriale*, in *Dir. Amm.*, fasc. 4/2018
- De Nictolis R., *Il baratto amministrativo (o partenariato sociale)*, su www.giustizia-amministrativa.it
- Ferzetti F., *Il “baratto amministrativo”. Prime riflessioni sull’art. 24 della legge 164/2014*, in *Amministrativamente*, 10-12, 2015
- Dipace R., *La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione*, in *Rivista Giuridica dell’Edilizia*, 2014
- Ferzetti F., *Il “baratto amministrativo”. Prime riflessioni sull’art. 24 della l. n. 164/2014*, in *Rivista web Amministrativamente*, n. 10-12/2015
- Gambino F., *Le obbligazioni. Il rapporto obbligatorio*, in Sacco R. (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Milano, 2015
- Giglioni F., *Limiti e potenzialità del baratto amministrativo*, in *Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione*, 3, 2016
- Giglioni F., *La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale*, in *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, (a cura di) F. Di Lascio, F. Giglioni, Bologna
- Giglioni F., *Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus*, in <http://www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/>, 2017
- Graziosi B., *Il problema degli standard urbanistici “differenziati” e gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio urbanizzato*, in *Riv. Giur. Edil.*, 1 dicembre 2018, fasc. 6
- Guzzardo G., *La regolazione multilivello del consumo del suolo e del riuso dell’abitato*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario.*, 1 febbraio 2018
- Molaschi V., *Economia collaborativa e beni comuni: analogie, differenze e intersezioni nella prospettiva di uno sviluppo urbano sostenibile*, in *Il diritto dell’economia*, n. 102, 2020
- Muzi L., *L’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale*, in *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, a cura di F. Di Lascio, F. Giglioni, Bologna, 2017
- Novaro P., *Art. 190*, in *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*, diretto da A. Carullo, G. Iudica, Padova, 2018

- Dir. privato

Albanese R.A., *Nel prisma dei beni comuni. Contratto e governo del territorio*, Giappichelli, Torino, 2020.

Fanetti S., *Ambiente e beni comuni. Contenimento del consumo di suolo e riflessi sulla proprietà privata in un'ottica di diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 2019.

Quarta A., *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, Esi, Napoli, 2016

Proprietà e iniziativa economica privata – dir. amministrativo

Alpa G., *Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di «conformazione»*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3, 2022

Angelini F., *Art. 44*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano, Utet Giuridica, 2018

Barba V., *Validità ed efficacia degli atti dispositivi di beni gravati da usi civici*, in AA.VV., *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, Torino, 2018

Carpentieri P., *Art. 142*, in Leone G., Tarasco A.L. (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Cedam, Padova, 2006

Cerulli Irelli V., *Usi civici e proprietà collettiva*, in *Diritto pubblico della 'proprietà' e dei beni*, Torino, 2022

Cervati G., *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1967.

Di Genio G., *Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede Costituente*, in *Federalismi*, 2018

Fulciniti F., *La dichiarazione degli usi civici obbligatoria (solo) su terre private ribadite dalla Cassazione*, in *Dir. Giur. Agr. Ali. Amb.*, 2008.

Gerbo F., *L'orientamento della Corte costituzionale sugli usi civici: tra tutela del territorio e domini della collettività anche alla luce dell'art. 63-bis L. n. 108 del 29 luglio 2021*, in *Giur. It.*, 2021.

Guglietti W., *“Governing the commons” (E. Ostrom): I domini collettivi come ordinamento giuridico alla luce della l. 20 novembre 2017 n. 168*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2020, fasc. 5

- Lazzara P., *Usi civici e beni comuni: prospettive giuridiche e implicazioni amministrative*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2023 Marinelli F., *Dimensioni della proprietà collettiva. Gli usi civici tra privato, pubblico, collettivo e comune*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 2022
- Mari G., *I beni di collettivo godimento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Riv. Giur. Ediliz.*, 2019
- Nunziata M., *Verso una nuova razionalizzazione di usi civici e domini collettivi*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2022, fasc. 1. Petronio U., *Usi civici*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992
- Politi F., *Una sentenza storica in materia di usi civici e proprietà collettive?*, in *Giur. cost.*, 3/2018
- Porraro D., *Natura e struttura dei diritti di uso civico*, in AA.VV., *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, Torino, 2018
- Principato L., *Attualità degli usi civici e competenza legislativa: conflitti e composizione degli interessi*, in *Giur. Cost.*, 2017. Sciullo G., *I vincoli paesaggistici ex lege: origini e ratio*, in *Aedon*, 2012
- Giulietti W., *Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2018
- Iosca G., Cerulli A., *Proprietà collettive tra passato e futuro*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 3, 2020
- Lorizio A., *Domini collettivi fra sud, centro e nord. Prospettive e nostalgie*, Relazione al Convegno di Napoli, 13 febbraio 2018 Caravita B., *Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali*, Milano, 1993
- Cassese S., *La Costituzione economica*, Bari-Roma, Laterza, 1995
- Cavallo Perin R., *Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà*, in *Dir. Amm.*, 4, 2018.
- Cecchetti M., *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021
- Daniele L., *La tutela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività economiche nell'ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea sui diritti dell'uomo*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1998
- Di Gaspare G., *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, Padova, Cedam, 2003
- Giannini M. S., *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Politica del diritto*, 1971

Giannini M.S., *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, Il Mulino, 1985

Grossi P., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977

Imarisio L., *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un (prudente) ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie – Rivista quadrimestrale di scienze dell'amministrazione*, 2, 2022
Predieri A., *Pianificazione e Costituzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1963

Quadri G., *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, Cedam, II edizione, 1980

Raisier L., *La costituzione economica come problema giuridico*, in C.M. Mazzoni (a cura di), *Il compito del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1990

Salvia F., *Il contributo di A. Sandulli alla ricostruzione della proprietà alla luce della costituzione repubblicana*, in A. Sandulli (1915-1984) *attualità del pensiero giuridico del maestro*, Giuffrè, 2004

- Dir. privato

Alpa G., *Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di "conformazione"*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 2022, 599 ss.

Gambaro A., *La proprietà*, Giuffrè, Milano, 2017.

Gasparri W., *Suolo, bene comune? contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata*, in *Diritto Pubblico*, 2016, 1, 69 ss.

Gentili A., Tamponi M., Genghini M., *I rapporti economici nella Costituzione: III. Impresa, proprietà e credito*, Giuffrè, Milano, 1989.

Kaplan Y., Libson A., Parchomovsky G., *The Renaissance of Private Law*, in *Nw. U. L. Rev.*, 2025, 1427 ss.

Kelly M., *Owning Our Future. The Emerging Ownership Revolution – Journeys to a Generative Economy*, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2012.

Mattei U., *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile*, Utet, Torino, 2025.

Messinetti D., *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 808 ss.

Omodei Salè R., *The Functions of Property Rights Under Italian Law*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2, 2016, 617 ss.

Salvi C., *La funzione sociale della proprietà e il diritto europeo. i controlimiti, il "dialogo tra le corti" e il sonno della politica*, in *Diritto costituzionale*, 2023, 3, 15 ss.

Tamponi M., *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2011, 481 ss.

Governo del territorio e città - – dir. amministrativo

Amorosino S., *Governo del territorio. Scenari economici e innovazioni amministrative*, Jovene, Napoli, 2016

Cavallo Perin R., *L'ordinamento giuridico della città*, in *Munus*, 2, 2019

De Donno M., *Il principio di consensualità nel territorio: le convenzioni urbanistiche*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 5, 2010

De Santis A., Fasano A., Mignolli N., Villa A., *Smart city: la città del futuro?*, in *Economia e Lavoro*, 1, 2014

Della Scala M.G., *Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. Amm.*, 4, 2018

Demichelis M., *Il coordinamento delle informazioni geografiche e territoriali per il governo digitale del territorio*, in *Diritto amministrativo*, 2, 2023

Graziosi B., *Il problema degli standard urbanistici "differenziati" e gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio urbanizzato*, in *Riv. Giur. Edil.*, 6, 2018

Iaione C., *The right to the co-city*, in *Jipl*, 2017

Lefebvre H., *Il diritto alla città*, Verona, 2014 (trad. it.)

Fracchia F., Pantalone P., *Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)*, in *federalismi.it*, 2015

Gigliani F., *Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta della città come ordinamento giuridico*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1, 2018

Gualandi F., *Dallo jus aedificandi allo jus restituendi. Riflessioni sulla rigenerazione urbana*, in *LexItalia*, 4, 2014

Hirschl R., *The "Era of the City" as the Emerging Challenge to Liberal Constitutional Democracy*, in *Ethics & International Affairs*, 4, 2022

Iaione C., *Città e beni comuni*, in Arena G., Iaione C. (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Carocci, Bari, 2012

Iaione C., *La città come bene comune*, in *Aedon*, 1, 2013

Morozov E., Bria F., *Rethinking the smart city, Democratizing Urban Technology*, Rosa Luxemburg Stiftung, New York City, 2018

Olivito E., *Il diritto costituzionale all'abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali*, Napoli, Jovene, 2017

- Dir. privato

Azzariti G., *Diritto di proprietà e limitazioni urbanistiche*, in *Giustizia civile*, 2, 1971, 17 ss.

Farri G., Pagliari G., Sollini M., *Regime della proprietà privata tra vincoli e pianificazione dall'unità d'Italia ad oggi*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 6, 2015, 283 ss.

Imbrenda, *Espropriazione e conformazione degli statuti proprietari*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1319 ss.

Layard A., *Public Land Law*, in *Current Legal Problems*, 2025, 1 ss.